

MEIO AMBIENTE: O DESPERTAR DA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL ENTRE OS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS

 DOI: 10.5281/zenodo.7706276

Maycon Ribeiro Galvão

*Graduado em Ciências físicas e biológicas pelo o CELJI/ULBRA. Biólogo - CRBio 06
região-AM.*

Mestre em Ciências da Educação pela Universidade Martinho Lutero.

Professor de rede estadual de ensino e municipal do estado de Rondônia.

No campo do meio ambiente em que se baseia esta reflexão, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente de 1972, realizada em Estocolmo, na Suécia, produziu as primeiras normas em nível internacional, abordando o meio ambiente. Deslocar o foco do que era efetivo no passado para o eixo de cobrir o meio ambiente com qualidade de vida e vê-lo como um direito humano inerente. Nesta frase, o equilíbrio ecológico foi concebido na conferência de 1972, com a proteção ambiental contida em sete pontos distintos no preâmbulo, além de 26 princípios de conduta e responsabilidade destinados a orientar a tomada de decisões sobre questões ambientais, com o objetivo de garantir quadros vivos e sustentabilidade dos recursos naturais (PASSOS, 2006).

Entre os princípios e paradigmas que emergiram da Conferência de Estocolmo em 1972, é importante dar especial ênfase ao Princípio um, especialmente porque expressa com clareza deslumbrante que o meio ambiente é um elemento essencial do desenvolvimento humano, uma condição indivisível para o desenvolvimento humano. Realizar uma série de outros direitos, como liberdade, igualdade e condições de vida adequadas. Para tanto, a redação dos artigos citados pode ser vista nesta palavra: "O homem, que é livre, igual e, ao mesmo tempo em que lhe permite viver com dignidade e gozar da felicidade, tem o solene dever de proteger e melhorar o meio ambiente para o presente e futuras gerações" (Nações Unidas, 1972).

A definição legal de meio ambiente não se tornou realidade no ordenamento jurídico brasileiro até a promulgação do artigo 3º da Lei, a influência e interação de

propriedades físicas, químicas e biológicas que permitem, abrigam e administram todas as esferas da vida (Brasil, 1981).

De fato, o mesmo diploma legal estabelece, na redação de seu artigo 2º, o meio ambiente como “bens públicos que devem ser assegurados e protegidos para uso coletivo” (Brasil, 1981).

Além das considerações apresentadas até aqui, cabe destacar que, segundo Paulo Affonso Leme Machado (2013), a referida lei define o meio ambiente em sentido amplo, entendendo que ele afeta tudo o que a vida permite.

A esse respeito, Fiorillo (2012), comentando sobre o significado conceitual do meio ambiente, destaca que o assunto se baseia em uma ideologia jurídica incerta, cabendo aos intérpretes jurídicos facilitar sua realização.

Dada a fluidez do assunto, é possível destacar que o meio ambiente está intimamente ligado aos componentes que cercam o ser humano que são críticos para sua existência. O Ministro Luiz Fux ao considerar a ação direta nº 1 inconstitucional. 4.029, com bastante pertinência afirmava: “ O meio ambiente é um conceito que hoje está associado à saúde pública, à saúde de todos, à qualidade de vida saudável, e a constituição diz que é por isso que eu falo de saúde, e todos nós sabemos hoje está entrelaçado, e está geminado conceitualmente com o próprio desenvolvimento”.

Se costumávamos dizer que o meio ambiente é compatível com o desenvolvimento, hoje dizemos que, segundo a constituição, tecnicamente só há meio ambiente ecologicamente equilibrado, e não há desenvolvimento parece que o conceito de união é tecnicamente estrito porque deriva da própria Constituição Federal. (Brasil, Supremo Tribunal Federal).

Decisão nº 4.029/AM Ação Direta de Inconstitucionalidade. O Prof. Celso Fiorillo passou a elaborar e compartilhar seu entendimento sobre a amplitude da definição jurídica, acrescentando que a intenção do legislador era criar um conceito jurídico incerto que desse um espaço positivo para que as normas ocorressem. (Fiorillo, 2012).

Além disso, é importante perceber que o conceito de meio ambiente foi explicitamente aceito pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Nesse sentido, a redação do artigo 225 da Constituição original estabeleceu a proteção das mercadorias de direito ambiental. Cujo objetivo é melhorar a qualidade de vida de todas as gerações presentes e futuras. Neste contexto, José Afonso da Silva (2011), entende que dadas as deficiências dos legisladores na criação de

normas artísticas. O artigo 3º (I) da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, não se preocupa em delimitar os bens jurídicos. Ao mesmo tempo, com a nova realidade jurídica da Constituição Federal de 1988, tornou-se possível outra definição, aquela do que se considerava uma tutela jurisdicional mais ampla e abrangente.

Nesse sentido, o meio ambiente é definido como “o jogo de elementos naturais, artificiais e culturais que proporcionam um desenvolvimento equilibrado para todas as formas de vida” (SILVA, 2011).

Além disso, o reconhecimento de que o meio ambiente foi elevado como um direito de todas as pessoas, presentes e futuras gerações, reconhece de forma clara que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito tridimensional típico, ou seja, um direito em o disfarce da solidariedade que supera o individualismo a conotação do ser humano coletivamente como destinatário.

Isso leva ao entendimento de José Afonso da Silva (2011), em que é visto como um patrimônio cuja preservação, restauração ou revitalização tornou-se um imperativo do poder público e, como tal, busca melhorar a qualidade de vida. Com o novo sistema introduzido pela redação do artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil em 1988, o meio ambiente passa a ter autonomia, ou seja, não tem nada a ver com os danos causados ao ser humano, a fim de evitar condenação pelos atos praticados. O axioma em análise diz respeito ao meio ambiente como veículo para uma qualidade de vida saudável, ou seja, ele se manifesta na saúde, principalmente em relação à espécie humana, trata-se de felicidade e condições mínimas de existência. Da mesma forma, os pilares da análise são em termos de saúde, observância das regras de equilíbrio ecológico e proteção de todas as formas de vida, diversidade de espécies (WRANGELL, 2012).

Preservação ambiental

Diante da exploração massiva do conceito de identificação do direito ambiental, o conteúdo mais recente do direito ambiental é preenchido e acompanhado por intérpretes jurídicos. Assim, o conceito de meio ambiente está enraizado nos inúmeros princípios, diretrizes e objetivos que compõem o estado jurídico do meio ambiente da sociedade. Conclui-se que o fato de o direito ambiental ter como principal objetivo a proteção da vida saudável não pode ser ignorado, portanto, a incorporação de princípios básicos é indissociável da realização do objetivo de salvaguardar um meio

ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. A dialética entre natureza e realidade social é uma unidade constantemente oxigenada que está longe de ser invulnerável, mas em constante mudança.

A visão mais tradicional do ambiente é baseada na formação natural, na qual são validadas as interações entre os fatores bióticos e abióticos, aceitando a designação que forma o ambiente natural ou ambiente físico. Nessa perspectiva, as mais diversas formas de vida são entendidas como fatores biológicos, que obviamente incluem animais, plantas, fungos, bactérias e protozoários. Por outro lado, os fatores abióticos são considerados todas as influências que os seres vivos podem experimentar em um ecossistema, desde elementos químicos, físicos ou físico-químicos.

Além disso, o Artigo 3 (V) da Política Nacional do Meio Ambiente reconhece explicitamente os fatores abióticos como recursos naturais, e seus termos incluem atmosfera, águas interiores, superficiais e subterrâneas, estuários, mares territoriais, solo, subsolo, biosfera, flora e fauna (BRASIL, 1981).

Coerente com o que foi despendido até agora, é hora de afirmar que a tutela e proteção do meio ambiente natural, e a responsabilidade do poder público em garantir a efetivação do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, está no artigo 225, no art. especial o artigo 1º da Constituição Federal de 1988, consubstanciado nos termos das disposições alternativas. Proteger e restaurar processos ecológicos básicos, proporcionar o manejo ecológico de espécies e ecossistemas (item 1), proteger animais e plantas e proibir legalmente atos que coloquem em risco suas funções ecológicas, levando à extinção de espécies ou sujeitos, crueldade contra animais (item VII).

No entendimento de José Afonso da Silva (2011), a Constituição Federal confere o poder ao público, interpretado como o ente federal do estado (união, estados membros, distritos federais e municípios) responsável pela proteção ambiental. Da mesma forma, por falta, as perspectivas contemporâneas exigem superar explorações paradigmáticas utilitárias do meio ambiente e começar a reconhecê-lo como uma teia complexa e sensível de relações e interações que atinge o ser humano.

O ambiente natural só será protegido quando se perceber que os elementos que o compõem devem ser objeto de uma política harmoniosa de proteção do ecossistema dentro de um conceito amplo. Nesse sentido, pode-se verificar que, dada a continuidade evolutiva dialética entre a realidade natural e a social, que reflete

diretamente na criação contínua de novos princípios do direito ambiental, é preciso destacar que essa característica se estende à construção teórica do ambientalismo. Doutrinas, pesquisas que, em última instância, não possuem um foco unificado nos princípios ambientais, bem como a nomenclatura e subdivisões adotadas em seus objetos de análise, que se baseiam nas principais estruturas jurídicas ambientais firmadas em âmbito internacional (tratados, convenções internacionais e acordos sobre legislação ambiental) e normas nacionais instrumentos ambientais (MACHADO, 2012).

Ainda com base nessa elaboração, do ponto de vista dogmático do princípio da precaução ambiental, é possível destacar a função originária de evitar a ocorrência de riscos e danos ambientais irreversíveis, e essa proteção inicia-se no campo do direito ambiental.

Entre estudiosos como Firorillo (2012), é indiscutível que o dogma exposto, além de ser a base para a construção do direito ambiental, constitui um poderoso guia para a política ambiental. Nesta etapa, diante da crise ambiental que restringe o desenvolvimento econômico, de forma sustentável, a degradação ambiental tornou-se a preocupação constante de todos aqueles que buscam uma melhor qualidade de vida para as presentes e futuras gerações.

O princípio da precaução inclui, portanto, antes de mais nada, tomar medidas para prevenir danos ao meio ambiente, reduzindo e, sempre que possível, eliminando suas causas. Ainda nesse caminho, vale aproveitar o que Ramos estabeleceu: "Prevenção é uma palavra ambígua, mas seu significado principal é essencialmente antecipação, antes da chegada, ação para evitar que o mal aconteça, tomar medidas de antecipação contra algo". Ou alguém. É isso que o termo significará no direito ambiental (RAMOS, 2010).

Entre outras coisas, no que diz respeito à arte da leitura, o ordenamento jurídico pátrio observa o princípio da precaução. 225 § 2º, Constituição Federal de 1988 e art. 4º, VI, da Lei nº 6.938/81, que estabelece que o objetivo da política ambiental nacional é proteger e devolver os recursos ambientais ao seu uso racional e permanente disponibilidade, contribuindo para a manutenção de um equilíbrio ecológico favorável à vida. Da mesma forma, o ordenamento jurídico brasileiro incorpora o princípio da precaução na Lei de Biossegurança (Lei 11.105/2005) e na Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998). Importa ainda referir que o termo preservação indica de forma clara e indiscutível que a prevenção é um dos objetivos deste diploma.

Como conclui Milaré (2011), a prevenção trata de um risco ou efeito conhecido pela ciência, ou seja, trabalha com o risco certo, específico. A prevenção é buscar a compatibilidade entre as atividades licenciadas e a proteção ambiental.

Portanto, o princípio da precaução se aplica quando há necessidade de eliminar danos que foram devidamente definidos e justificados de determinada forma e determinados por especialistas para evitar consequências adversas para o meio ambiente em situações perigosas, ou seja, informar o processo decisório antes do dano ocorre.

Trabalhos ambientais (sustentabilidade)

À medida que entramos no século 20, a conscientização sobre o comportamento da degradação ambiental continuou a aumentar, e a sociedade tornou-se mais ousada em relação às questões relacionadas às mudanças climáticas impulsionadas pela industrialização e desenvolvimento econômico. Sob a crise ambiental existente, criam-se condições sistêmicas para orientar a sociedade em direção a um novo conceito (desenvolvimento sustentável). Esse conceito ganhou destaque incomum na década de 1990, tornando-se um dos termos mais usados para definir novos padrões de desenvolvimento (BELLEN, 2005).

Neste momento, a questão central da sustentabilidade é a mudança de hábitos e atitudes, mais do que as tecnologias desenvolvidas para manter a sustentabilidade, ideia que as autoridades enfatizam para alcançar melhores condições de vida para as gerações futuras; “Não basta poluir e governar, não poluir”. Há movimentos e ações, organizadas ou não, que são pequenas ações sustentáveis que beneficiam o cotidiano dos cidadãos. Dentre essas organizações podemos citar o eixo central do Ministério do Meio Ambiente. Links para recomendações para reduzir, reutilizar e reciclar referências. Hoje, a proposta é mais complexa e dividida em cinco partes (reduzir, reutilizar, reciclar, reeducar, reprogramar).

O objetivo é reaproveitar todos os objetos feitos por sistemas não biológicos, evitando possíveis extrações do meio ambiente. Podemos destacar alguns exemplos. (A prata é recuperada em filme de raios X ou reaproveitada por reaproveitamento direto, como no caso das garrafas recicláveis. A reciclagem é uma forma específica e consagrada de reaproveitar matérias-primas como papel, plástico, latas de alumínio e aço, pneus, vidro, em que uma quantidade substancial de material é produzida a partir

de material capturado no mercado e depois processado para comercialização (RODRIGUES, 2015).

A proteção ambiental é vista de um ponto de vista defensivo, baseado apenas no estrito cumprimento das leis vigentes à época, apenas para estimular soluções corretivas, e do ponto de vista econômico, a sustentabilidade é considerada necessária, pois reduz o desperdício de matéria-prima para adesão as propostas ambientais para as empresas transmitem uma boa imagem. Dessa forma, a atenção à conservação é globalizada, proporcionando um importante marco para o desenvolvimento sustentável. Como ser vivo, o ser humano é inerente ao meio social, possui necessidades básicas e precisa contar com um sistema de interação entre os recursos econômicos e os elementos naturais do meio ambiente.

Na década de 1980, foi criado um instituto chamado pelo meio ambiente, visando o desenvolvimento econômico, possibilitando à sociedade suprir suas necessidades básicas, atendendo as necessidades do presente com sustentabilidade, de modo a não afetar as necessidades da população, as necessidades das futuras gerações (ISMAEL, 2018).

Educação ambiental escolar

Quando consideramos os avanços da tecnologia e dos mercados para ampliar o conhecimento que os alunos adquirem em seu cotidiano, pouco se discute sobre como esses avanços e tecnologias podem trabalhar juntos para tornar o ambiente em que vivemos mais agradável e saudável, e para tanto, especialmente para as gerações futuras, elas contam conosco e com os alunos para garantir sua qualidade de vida, pelo menos tão boa quanto a nossa, pois devido à falta dessa consciência ambiental, ela está se tornando cada vez mais prejudicial à natureza, impossibilitando para sobreviver a longo prazo.

A metodologia e as práticas de ensino adotadas décadas atrás tendiam para a educação tradicional e mecanicista, sem levar em conta qualquer atitude de consciência, seja ambiental ou social, a finalidade de educar crianças e simplesmente aprender a ler e escrever, não as preocupações pedagógicas são pensar e refletir sobre o mundo e as coisas ao seu redor, com o passar dos anos, essa abordagem mudou, seu foco mudou para o mercado de trabalho, o foco do professor é desenvolver o mercado estudantil, momento em que a produção é supervalorizada,

levando a mais produto , levando a mais desperdício, tanto na produção quanto no produto final, e esse acúmulo gera transtornos e preocupações em reduzir os problemas decorrentes da redução dessa superprodução.

Desde então, o quadro pedagógico mudou, de projetos de reciclagem nas escolas primárias, para novos currículos do ensino superior com foco em questões de conscientização e reflexão social, no sentido de que se destacam as atividades relacionadas à conscientização ambiental. Interesse por um setor mais humano e preocupação em manter as reservas naturais que garantem a vida em nosso planeta. Nossa educação se concentra no interesse pelo amanhã e pelos recursos naturais que garantem sua chegada. Atualmente, é comum que as escolas valorizem atitudes sustentáveis e promovam atividades sobre a importância de proteger o meio ambiente.

Para reaproveitar o material da lixeira, os alunos aprendem a dar mais valor ao que podem se tornar novos produtos e o mais importante, diminuir a quantidade de lixo gerado pela sociedade, além disso, quando o professor consegue passar a mensagem para seus alunos de que a mensagem é multiplicada, a mensagem será repassada para as famílias e aqueles ligados aos alunos, contagiados e motivados pelos comportamentos aprendidos na escola, serão multiplicadores de informações. A educação ambiental torna-se, assim, uma prática social preocupada com a preservação de suas riquezas. Se o meio ambiente é agredido, agredido, violado em razão do rápido crescimento populacional, resultando em declínio da qualidade do meio ambiente e de sua capacidade de sustentar a vida, não basta condenar os danos causados. O processo educativo é necessário, tem uma atitude pró-ambiental e social.

É claro que o crescimento populacional em si não pode ser considerado um grande mal que agride e destrói o meio ambiente, as necessidades dessa população de se alimentar, vestir e se locomover são fatores que interferem no meio ambiente, pois todos esses consumos são feitos de forma desordenada. E não percebendo a necessidade de um compromisso com os resíduos gerados, além disso, não existe uma política efetiva de gestão da produção deste insumo, nossa sociedade não está educada para lidar com os resíduos, desta forma, este conceito de responsabilidade ambiental é para nós novo, está se concretizando com o interesse da escola em formar os alunos para que as gerações futuras possam abraçar e gerir melhor o tema.

De acordo com a Lei 9.795/99, A educação ambiental é entendida como o processo pelo qual indivíduos e comunidades constroem valores sociais,

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas à proteção do meio ambiente, benefício que as pessoas utilizam em conjunto e são essenciais para uma qualidade de vida saudável e sua sustentabilidade (LEI 9.795). 1999, Artigo 1). A humanidade está unida diante do universo, por isso deve estar unida e sensível à proteção ambiental.

Para Brandão (1995), "A sensibilidade oferece esperança para novas relações, responsabilização pelo presente e pelo futuro, não só para as gerações humanas, mas também para outras gerações de seres vivos". Ao tomarmos conhecimento desse tema, surge um leque mais amplo de dependentes da educação ambiental, pois é por essa consciência que tantas espécies são preservadas, não apenas as racionais, ainda que conscientes de seu comportamento, ainda sozinhas responsáveis pela degradação do o meio ambiente, como para as espécies irracionais, porque os humanos não conseguem entender que proteger o meio ambiente é uma forma de proteger suas próprias vidas.

Além de ser um processo educativo das questões ambientais, a educação ambiental também aborda questões socioeconômicas, políticas, culturais e históricas por meio de uma ou outra interação desses campos com o meio ambiente, de modo que é um tema de alto nível. Interdisciplinar e contribui muito para o processo de alfabetização do aluno. Sua aplicação tem a extensão de auxiliar a formação de cidadãos, de forma que vá além do aprendizado tradicional, para promover o crescimento dos cidadãos e, conseqüentemente, o crescimento da nação, daí sua importância. Por sua abrangência e abrangência, a educação ambiental aumenta o engajamento da comunidade e conscientiza todos os participantes, professores, alunos e comunidade em estudo, de que é um tema que precisa evoluir com os tempos antes de desenvolver a interação necessária.

Na sociedade atual, a natureza não tem mais um ponto de referência. As pessoas são atraídas por novas tecnologias e ambientes urbanos, com pouca relação natural com a cultura da terra. Para não piorar a situação, é preciso agir e proteger o meio ambiente, mas há interesse, a partir do conceito de design e decoração, em buscar o resgate ecológico, e logo observar alguns por meio de escolas, partidos políticos, ONGs, etc. Isso mostra que o resgate pode ser buscado, tentando preservar o meio ambiente, mas é claro que o aprendizado é mais eficaz se a atividade envolver situações da vida real, o ambiente em que os alunos vivem, sempre visando

demonstrar que os recursos ambientais só estão disponíveis para todos se utilizados e preservado adequadamente traz vantagens.

Um dos métodos que podem ser utilizados para estudar as questões ambientais é por meio da educação consciente e de programas voltados para a responsabilidade ambiental individual, a capacidade de mudar o comportamento de inúmeros alunos, torná-los influentes na defesa do meio ambiente, tornar o meio ambiente ecologicamente equilibrado e saudável.

Dificuldades e desafios da educação ambiental no ensino de escolas públicas

Muitas são as dificuldades e desafios da EA no Ensino Fundamental em escolas públicas. Por meio de pesquisas podemos constatar que a maioria dos professores tem consciência da responsabilidade socioeducativa que lhes é confiada e tem um consenso sobre a importância dos temas transversais. No entanto, a EA tem constataram que a aplicação está relacionada a isso, existem barreiras para atividades relacionadas ao tema. Notavelmente, os professores tinham algum conhecimento sobre o assunto, mas não se envolveram, realizaram treinamentos relacionados a ele e não incorporaram o tema EA como um tema transversal em seus planos de aula. Outra dificuldade foi que os professores questionaram a falta de materiais didáticos, os próprios livros didáticos não possuem conteúdos relacionados às questões ambientais, então é necessário utilizar outros métodos e outros materiais que possam ser úteis, mas as escolas pesquisadas não os disponibilizaram, tornando o trabalho mais difícil.

Além disso, a comunidade escolar carece de maior compreensão e cooperação na implementação de ações que contribuam para a melhoria do meio ambiente. Desta forma, as questões ambientais são vistas como possíveis e não específicas. Observou-se que as escolas tentam disseminar conhecimentos prontos sobre o meio ambiente e suas questões para os alunos de forma isolada e fragmentada, e a forma como essas escolas implementam a educação ambiental é apenas como um programa especial extracurricular, sem continuidade, descontextualização, fragmentação.

E fora de sintonia, apesar das disposições do MEC para a educação ambiental, as práticas educativas que integram as disciplinas não têm sido efetivamente desenvolvidas. Dessa forma, as questões ambientais são apresentadas aos alunos

de forma confusa, pois eles só sabem que a conservação da natureza é necessária, mas as políticas de impacto que os capacitam a compreender a necessidade de conservação e uso consciente dos recursos não estão aptos para essa realidade.

Eles são, em última análise, ouvintes e não praticantes, e devem exercer essa consciência de suas realidades e comunidades quando devem ser motivados por meio de atividades e projetos. Podemos analisar que de acordo com o PCNs e a Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999, a EE não está funcionando como deveria porque os professores não estão motivados ou capacitados, as escolas não estão dando condições adequadas para realizar tal trabalho e sabemos que o professor não recebe a atenção que merece, os salários são baixos, ele não tem motivação para ir além do que sua disciplina deveria orientar os alunos, considerando que todas as disciplinas deveriam estar fazendo EA de forma integrada, mas essas condições levam a um total desânimo do professor, que é as principais dificuldades encontradas pela escola.

Diante de todas essas dificuldades que a educação ambiental enfrenta, vemos também outro fato, mais grave, pois a situação nas escolas públicas é mais precária, com as comunidades escolares reclamando que as escolas não estão oferecendo condições adequadas para o desenvolvimento de uma educação de qualidade, em função de sua própria carência de investimento. Deve haver uma inter-relação entre as disciplinas e as comunidades do currículo escolar para que, juntas, realizem a educação ambiental voltada para a mudança do comportamento humano, e a escola se torne um meio transformador da cultura e, principalmente, da conscientização das questões. Comece com sua própria realidade.

Considerando a importância da temática ambiental, é necessário desenvolver o conteúdo, ou seja, a conscientização para a resolução dos problemas ambientais por meio da atitude participativa de professores, alunos e sociedade, pois as escolas devem proporcionar a possibilidade de sua conscientização e motivação para participar ativamente. Outro desafio é a necessidade de dar aos educadores condições de se engajar em temas e atividades de educação ambiental que resultem em práticas pedagógicas, materiais didáticos, guias curriculares e projetos que estimulem o debate, a reflexão sobre as questões ambientais e a construção do pensamento crítico. A consciência.

É importante articular ações educativas que visem a proteção do meio ambiente, sendo a escola o espaço mais adequado e privilegiado para a realização dessas atividades, pois por meio da educação ambiental ela deve levar os alunos a

buscarem os valores que levem à convivência em harmonia com o meio ambiente. meio ambiente, conscientizando para tentar produzir novos conceitos e valores sobre a natureza, alertas sobre o que pode e deve ser feito para proteger o meio ambiente, tentando assim criar um equilíbrio entre o homem e a natureza para um mundo melhor, e desta forma divulgando esse conhecimento para a sociedade.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: SUAS FINALIDADES

Buscando entender o que a educação ambiental é a base da sociedade. Então hoje vamos falar sobre o conceito de educação ambiental, qual é a sua finalidade, como fazer sua parte etc. A educação ambiental visa despertar a consciência ambiental de todos. Em outras palavras, seu objetivo é criar oportunidades de conhecimento que possam mudar comportamentos associados à proteção da natureza.

A sustentabilidade também deve ser integrada à educação ambiental. Além disso, as famílias e as escolas têm a responsabilidade de educar as crianças sobre a proteção do meio ambiente. Ajudar a reconhecer e compreender claramente a existência de interdependência econômica, social, política e ecológica entre as áreas urbanas e rurais; proporcionar a todas as pessoas a possibilidade de adquirir os conhecimentos, valores, atitudes, interesses positivos e atitudes necessárias para proteger e melhorar o meio ambiente; e a sociedade como um todo, em termos de meio ambiente, induzem novas formas de comportamento.

A escola na educação ambiental

Diante de toda essa importância dos temas ambientais e de uma visão integrada do mundo, no tempo e no espaço, as escolas se destacam na implementação de atividades que promovam essa reflexão, pois isso requer atividades em sala de aula e atividades de campo, orientadas para a ação e interdisciplinares. E processos participativos que levam à autoconfiança, atitudes positivas e comprometimento pessoal com a proteção ambiental (DIAS, 1992).

É importante ressaltar que as gerações resultantes crescerão em novos modelos educacionais, criando novas visões do que é o planeta. No entanto, as

escolas muitas vezes atuam como mantenedoras e replicadoras de ambientes ou culturas predatórias que se limitam ao repasse de informações. Nesse contexto, a reflexão que inicia a implementação da educação ambiental deve considerar que não apenas alternativas podem ser produzidas para superar essa situação, mas que ela pode ser revertida para ter consequências benéficas (ANDRADE, 2000), em prol de uma compreensão global progressiva.

A importância fundamental de todas as formas de vida que coexistem em nosso planeta, seu ambiente e o desenvolvimento do respeito mútuo entre todos os diferentes membros de nossa espécie (CURRIE, 1998).

Dentro das escolas, devemos encontrar maneiras eficazes de educar cada aluno sobre os fenômenos naturais, o comportamento humano e suas consequências para si mesmo, suas espécies, outros organismos e o meio ambiente. É vital que cada aluno atinja seu potencial e adote atitudes pessoais e comportamentos sociais construtivos que contribuam para uma sociedade socialmente justa em um ambiente saudável.

As escolas de educação ambiental devem sensibilizar os alunos para os valores da convivência com o meio ambiente e outras espécies que habitam o planeta, ajudando-os a analisar criticamente os princípios que levam à destruição dos recursos naturais e de algumas espécies insignificantes. Tendo em conta que a natureza não é um recurso inesgotável, as suas reservas são limitadas e devem ser utilizadas de forma racional para evitar o desperdício, tendo a reciclagem como um processo importante. Outras espécies que existem na terra merecem nosso respeito. Além disso, manter a biodiversidade é fundamental para nossa sobrevivência. Acima de tudo, é preciso planejar o uso e ocupação do solo urbano e rural, levando em consideração a necessidade de boas condições de moradia, trabalho, transporte e lazer, bem como recursos regionais para produção de alimentos e conservação da natureza.

Esse processo de sensibilização da comunidade escolar pode facilitar iniciativas que vão além do ambiente escolar, tanto para a comunidade onde a escola está localizada, quanto para as comunidades mais distantes onde vivem alunos, professores e funcionários (SOUZA, 2000).

Ainda apontou que fortalecer a relação entre escola e escola é muito útil para proteger o meio ambiente, especialmente o ambiente escolar. Participantes da Conferência Nacional de Políticas e Métodos de Educação Ambiental (MEC/SEMAM,

1991). Recomendaram, entre outras recomendações, que o trabalho escolar relacionado à educação ambiental deve ter como objetivo a advocacia e a conscientização, buscar mudanças. Como o conteúdo ambiental permeia todas as disciplinas do currículo e se integra às realidades da comunidade, a escola ajudará o aluno a perceber a relevância dos fatos e ter uma visão completa do mundo em que vive. Para tanto, a educação ambiental deve ser realizada de forma sistemática e transversal em todos os níveis de ensino, garantindo que a dimensão ambiental exista de forma interdisciplinar nos currículos e atividades escolares de cada disciplina.

A escola é assim um espaço social, um lugar onde o aluno é sensível ao comportamento ambiental, fora do ambiente escolar ele poderá continuar seu processo de socialização.

O comportamento ambiental deve ser aprendido na prática, no cotidiano escolar, o que ajuda a desenvolver cidadãos responsáveis. A abordagem teórica e prática do projeto será implementada por meio de pesquisas sobre o tema gerador, incluindo cursos críticos, palestras, seminários e saídas de campo. Esse processo oferece aos professores a possibilidade de atuar para incluir toda a comunidade escolar e comunidade na coleta de dados para salvar a história da área, enfim entender seu entorno e fazer questionamentos ambientais, e a partir da coleta de dados, refinamento de pequenos projetos de intervenção. Considerando que a educação ambiental é um processo contínuo e cíclico, programas e cursos de formação devem ser desenvolvidos para professores para que eles possam incorporar alguns dos princípios fundamentais da educação ambiental, tais como: mudança de comportamento, desenvolvimento de habilidades, capacidade de avaliação professor e aluno.

BNCC e suas propostas para a educação ambiental

O arcabouço legal em que se baseia a BNCC, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, determina por: A educação é um direito de todos e uma obrigação do Estado e da família, a ser promovida e incentivada com a cooperação da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, a preparação para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho (Brasil, 1988).

O Ministério da Educação, por meio do intenso e dedicado trabalho de uma equipe composta pelo Ministro da Educação Básica, apresentou a versão inicial à sociedade de outubro de 2015 a março de 2016 para que o público pudesse colaborar, a primeira versão recebida de especialistas, academia, redes educacionais, organizações e até mesmo indivíduos (Brasil, 2017).

A BNCC tem por objetivo orientar a elaboração sistemática de propostas curriculares, pautadas no direito à aprendizagem e ao desenvolvimento, em consonância com o Plano Nacional de Educação (PNE) e a Conferência Nacional de Educação (CANAIE) (Brasil, 2016).

Em maio de 2016, foi publicada a segunda edição, com discussões institucionais em seminários organizados pelas secretarias nacionais de educação das unidades federativas brasileiras. A última edição do documento da Educação Infantil e Básica foi publicada em abril de 2017, alternando e complementando a segunda edição, cumprindo a atribuição do Ministério da Educação (MEC) ao Conselho Nacional de Educação (CNE) para a proposta de submissão de direitos) Metas de aprendizagem e desenvolvimento para alunos do ensino fundamental estabelecidas em conjunto pelo Distrito Federal e pelo município (Brasil, 2017).

É preciso entender a Lei 9.934/1996 (LDB) e o Common Ground for the National Curriculum, que é um documento normativo. O seu principal objetivo é criar um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagem básica, especificando assim os conhecimentos e competências que se espera que as gerações futuras avancem na educação básica do nosso país. A Fundação Nacional Comum integra a Política Nacional de Educação Básica, derivada de quatro políticas da BNCC: a Política Nacional de Formação de Professores, a Política Nacional de Materiais e Tecnologias Educacionais, a Política Nacional de Avaliação da Educação Básica e a Política Nacional de Infraestrutura Escolar, que se articulam para garantir que educação básica é produzida em condições de qualidade (Brasil, 2016).

Na estrutura componente da educação básica (ensino médio, a inserção da biologia como componente curricular nesta etapa se deve também a esse processo e produto científico, tecnológico e social, político, ético). Os jovens são indissociáveis do conhecimento conceitual da biologia para compreender plenamente a situação, orientar-se e tomar decisões sobre uma série de questões no mundo contemporâneo, abrangendo diferentes temas como: Identidade étnica racial e racismo, gênero, orientação sexual, orientação e homofobia, gravidez e aborto, questões

socioambientais relacionadas às estratégias de conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável, questões relacionadas ao uso da biotecnologia como produtos geneticamente modificados, clonagem de órgãos e terapia com células-tronco (Brasil, 2016).

Sobre a primeira edição da BNCC, ao tratar de conteúdos de curso na área de conhecimento das ciências naturais, afirmava: Os componentes do curso na área de conhecimento das ciências naturais devem ser capazes de construir uma base de conhecimento contextualizada envolvendo discussões sobre temas como energia, saúde, meio ambiente, tecnologia, educação do consumidor, sustentabilidade e muito mais. Isso requer integrar no ensino os saberes abrangidos pelos diversos componentes curriculares, superando o processamento fragmentado, articulando os componentes do campo com os demais e os saberes das ciências naturais (Brasil, 2015).

Vale ressaltar que em relação ao meio ambiente, a BNCC possui diferentes métodos de análise para as três edições. Ao debate sobre meio ambiente, cidadãos identidade, direitos humanos e trabalho devem ser abordados como um diálogo interdisciplinar, porém, como temas transversais. Assim, a BNCC não tem como foco específico a educação ambiental, pois a primeira edição enfatizou conceitos como proteção ambiental, consumismo e sustentabilidade como temas transversais já citados neste artigo. A segunda edição da BNCC contém um documento muito grande, 652 páginas, em comparação com a primeira edição. Nessa etapa, a educação ambiental é citada como uma extensão da educação escolar, uma atividade consciente de prática social na vida dos alunos, apresentando formas objetivas de construção de conhecimento, habilidades, valores e desenvolvimento de atitudes, com foco na qualidade de vida, na justiça. Diante dessa perspectiva, a educação ambiental precisa ajudar a proteger a ação, a conscientização e a responsabilidade dos alunos. Tópicos especiais permitem a integração entre componentes curriculares de uma mesma área de conhecimento e entre diferentes áreas de organização da educação básica no contexto da BNCC. Como tal, são questões sociais contemporâneas que transcendem a dimensão cognitiva e consideram as dimensões política, ética e estética da formação do sujeito na perspectiva da educação humana holística (Brasil, 2016).

Segundo a BNCC, esses temas são derivados do ordenamento jurídico, o que significa mudanças nas diretrizes curriculares emitidas pela LDB, ou aumento da

responsabilidade do sistema de ensino em relação aos temas a serem abordados no currículo. Dentre essas mudanças, destacam-se a Lei nº 9.475/1997, que altera o artigo 33 da LDB e dispõe sobre a obrigatoriedade do respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil; História e Cultura Indígena” no currículo, a Lei 9.795/99 regulamenta a educação ambiental e institui o Programa Nacional de Educação Ambiental (Brasil, 2016). Há décadas, as questões ambientais estão em pauta, exigindo que estados, sociedades e governos desenvolvam políticas voltadas à sustentabilidade socioambiental. Na Conferência de Estocolmo (1972), Carta de Belgrado (1972), "Primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental" Tbilisi, Geórgia (1977), Rio 92 e Rio+20 (2012). No entanto, a crescente degradação ambiental, as mudanças climáticas e o aprofundamento da desigualdade social fazem deste um problema global que ainda precisa ser superado (BRASIL, 2010).

Em sua segunda edição, a BNCC inclui a educação ambiental como tema especial, visando articular direitos e objetivos de aprendizagem relacionados às questões socioambientais e incorporá-los aos currículos escolares. Dessa forma, espera-se que o tema suscite debates e reflexões sobre questões como distribuição desigual de bens materiais e culturais, produção insustentável pelo uso predatório dos recursos naturais e consumo desenfreado. Vale destacar que, na segunda edição, a BNCC busca superar a divisão de conteúdo, tornar os temas especiais multidisciplinares e atingir os objetivos de aprendizagem de todas as disciplinas da educação básica. Na terceira edição da BNCC, não apoiou o termo educação ambiental, levando em consideração as etapas da primeira infância e do ensino fundamental, e também foi verdade na primeira edição. Analisando o documento da primeira para a segunda edição, houve um aumento significativo no número de páginas e na abordagem da educação ambiental, percebe-se que o número de páginas diminuiu da segunda para a terceira edição (392 páginas). Na terceira edição), mas também relacionado ao método do tópico acima. No entanto, na terceira e última versão apresentada para a Educação Infantil e Fundamental, foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação em dezembro de 2017. A BNCC estabeleceu isso na organização curricular de sua escola em sua 3ª edição. Nos últimos anos, a partir de uma conscientização das relações que ocorrem na natureza, seja o homem envolvido na cadeia alimentar e como elemento de mudança do meio ambiente, seja demonstrando o uso mais eficiente dos recursos naturais sem desperdício, seja

discutindo o consumo excessivo e efeitos inapropriados de descarte de resíduos. Há também o impulso de propor e adotar alternativas individuais e coletivas baseadas na aplicação de conhecimentos científicos que contribuam para a sustentabilidade socioambiental (Brasil, 2017).

Em sua versão final, a BNCC responsabilizou as escolas pela conscientização sobre o desenvolvimento sustentável e a proteção ambiental e o uso inadequado dos recursos naturais. Cabe destacar que PCN, DCN e BNCC não contemplam a educação ambiental como componente curricular, mencionando que ela deve ser incorporada ao currículo e à orientação docente como tema contemporâneo, preferencialmente como tema integrado transversal e interdisciplinar. Destacam-se os seguintes temas: educação no transporte, direitos da criança e do jovem, proteção ambiental, processo de envelhecimento, educação alimentar e nutricional, respeito e valorização do idoso, educação em direitos humanos, saúde, sexualidade, vida familiar e sociedade, educação do consumidor, educação, trabalho, diversidade tecnológica e cultural.

Portanto, tais temas devem ser utilizados em conjunto com as competências de todos os componentes curriculares e abordados pela rede Municipal de Educação de forma contextualizada a partir de sua compreensão e possibilidades, com base na realidade de cada Município e Estado. Reiteramos que a BNCC documenta propostas pré-existentes que trazem diretrizes e parâmetros para a educação básica. Porque na Educação Ambiental da BNCC ela não é mencionada como parte do currículo, mas em habilidades e tópicos especiais.

A necessidade de incrementar a educação ambiental

O ser humano está em um período de conflito com o meio ambiente, muitas pessoas não sabem que o solo é um organismo vivo porque contém um grande número de formas de vida: Vírus, bactérias, fungos, protozoários, etc. Considerando o enorme volume que o solo ocupa raízes de plantas, é muito importante na vida de todos os seres vivos, pois do solo se obtém parte do alimento, constroem-se casas, e mesmo assim algumas pessoas não a respeitam. Consiste em várias partes e contém a vida que existe dentro dele.

O solo é composto de quatro partes: Ar, água, matéria orgânica restos de animais e plantas e uma parte de minerais da alteração de rochas: Argila que gruda nos sapatos, lodo que faz as crianças escorregarem e areia.

Restos de animais, alimentos e folhas de árvores são decompostos nele. Para que ocorra a decomposição da matéria orgânica, é essencial a participação dos organismos existentes no solo. Pode ser chamada de matéria orgânica da matéria "morta" que é submetida à ação de outros organismos, capazes de esmagar as folhas que caem das árvores e picar frutas podres; cupins se alimentam de madeira morta; besouros se alimentam de madeira morta animais se alimentam; minhocas se movem pelo interior da terra, cavando e misturando as diferentes camadas, promovendo a circulação do ar no solo.

Finalmente, algumas das algas, bactérias e fungos que vivem no solo se alimentam de coisas que não estão disponíveis para animais maiores, convertendo tudo o que comem em compostos que permanecem no solo por um tempo até serem usados novamente. Sim, húmus. Esses animais pulverizam e decompõem a matéria orgânica, convertendo-a em húmus, que torna o solo mais macio e fornece nutrientes às plantas.

É por isso que você deve aprender a reciclar ou usar o mesmo item com mais frequência, não importa se é um uso único. A reciclagem é um conjunto de tecnologias desenvolvidas por humanos para fazer uso de restos humanos que se acumularam.

O reaproveitamento desempenha um papel vital no meio ambiente, pois além de reduzir o acúmulo de resíduos em áreas urbanas e aterros sanitários, economiza recursos naturais, resultando em enorme economia para os fabricantes, menor consumo de energia, tamanho reduzido e número de lixões. reduzindo assim a poluição. Infelizmente, as cidades do interior ainda não têm esse serviço. Para isso, é necessário coletar os resíduos e separá-los para serem utilizados como matéria-prima para a fabricação de novos produtos. Suponha que essa ideia tenha surgido olhando a Tabela 1:

Material	Tempo de decomposição
Jornal	2 a 6 semanas
Embalagens de papel	1 a 4 meses
Guardanapos de papel	3 meses
Pontas de cigarro	2 anos
Palito de fósforo	2 anos
Chiclete	5 anos
Cascas de frutas	3 meses
Copinhos de plástico	De 200 a 450 anos
Latas de alumínio	De 100 a 500 anos
Tampinhas de garrafa	De 100 a 500 anos
Pilhas e baterias	De 100 a 500 anos
Garrafas de plástico	Mais de 500 anos
Pano	De 6 a 12 meses
Vidro	Tempo indeterminado
Madeira pintada	13 anos
Fralda descartável	600 anos
Pneus	Tempo indeterminado

Quadro 1. Número de anos que diferentes materiais exigem para serem decompostos.

Por isso os prefeitos têm que oferecer a coleta seletiva projetada para separar e separar o lixo para que possam aproveitar tudo o que é reciclável. Nesse processo, os materiais inorgânicos vidro, papel, metal, plástico, papel precisam ser separados; orgânicos constituídos por restos de alimentos, frutas, vegetais, aparas de grama e dejetos de animais, em recipientes de cores diferentes.

Além de contribuir positivamente para a imagem do prefeito e da cidade, a coleta seletiva também exige o exercício da cidadania, na qual o cidadão tem papel ativo na gestão da cidade. Além da possibilidade de aproximar cidadãos e governos, a coleta seletiva pode estimular a organização da sociedade civil. Portanto, os indivíduos devem estar atentos desde cedo para que possam separar os resíduos em casa, pois o processo se inicia no ambiente domiciliar. Cuidar do meio ambiente requer se organizar, ou seja, separar adequadamente as sobras que não são mais utilizadas.

Ao ingressar na escola, a criança poderá adquirir conhecimentos mais complexos nessa área. Depois, quando tudo estiver devidamente separado, é só levar para os pontos de entrega voluntária (P.E.V.) localizados em todas as cidades do Brasil. Alternativamente, leve-o para o local mais próximo de sua casa, onde há aqueles grandes potes coloridos com símbolos para cada material (Imagem 1).

Figura 1: Símbolo e cores para cada tipo de material espalhado em diferentes ambientes.

Existem materiais que não é possível reciclar (Imagem 2).

Figura 2: Materiais que não é possível reciclar.

Existem outras formas de coleta de resíduos urbanos, como: lixões, aterro sanitário, compostagem, coleta seletiva, incineração, reciclagem, etc., que já foram mencionadas. Os aterros sanitários são à prova d'água, portanto, o chorume o líquido que flui do lixo não contamina o lençol freático. Nesse método, os homens compactam o lixo e o cobrem com uma camada de terra. Nos aterros sanitários, os gases e líquidos dos resíduos são descartados.

Este método não prejudica o meio ambiente, não prejudica a saúde humana, não atrai insetos e evita o odor. O composto é restos de comida, como cascas de frutas e vegetais, e aparas de árvores que são transformadas em adubo ou composto orgânico em uma usina de compostagem. Os resíduos orgânicos são naturalmente decompostos por bactérias. Mas existem dispositivos que aceleram o trabalho dos micróbios para transformar resíduos em composto. Ocorre quando os resíduos orgânicos são incinerados e as cinzas são enviadas para aterros. A energia da queima de resíduos pode ser usada para gerar eletricidade e movimentar máquinas e outras utilidades. Mas se for mal feito, libera gases tóxicos e dioxinas (cancerígenas) na atmosfera. O dia 15 de abril foi escolhido pelos ambientalistas como o dia da conservação do solo em homenagem ao Dr. Hugh Hammond Bennett, um grande defensor dos recursos naturais do mundo, foi formalmente estabelecido sob a Lei Federal nº 7.876, de 13 de novembro de 1989, para comemorar o nascimento da América em 15 de abril de 1881.

Esta é uma verdadeira homenagem ao pai da conservação do solo nos Estados Unidos, a quem dedicou e dedicou sua vida, os principais beneficiários da natureza, a proteger esses elementos essenciais à sobrevivência, assim como a flora e a fauna. Por meio das comemorações, o Ministério da Agricultura distribuirá mudas de "madeira brasileira" em 170 mil escolas primárias do Brasil, permitindo que os alunos tenham madeiras onde estudam. Vale lembrar que o pau-brasil foi a primeira árvore a ser explorada no Brasil até secar. No entanto, uma ênfase em projetos ambientais é cada vez mais válida, oportuna e essencial para aumentar a consciência ecológica.

Ambiente desejado e uma boa educação

A partir da década de 1960, com a publicação de "Primavera Silenciosa", as pessoas começaram a perceber a necessidade de proteger o meio ambiente. Vale ressaltar que é necessário que os indivíduos reconheçam que todos fazem parte de uma mesma comunidade e que o comportamento humano afeta os ecossistemas, razão pela qual as pessoas devem ter cautela, com o objetivo de proteger o meio ambiente, e devem mudar a forma como os indivíduos se relacionam ao ambiente em que vivem, não só trabalhando em ambientes fechados, mas envolvendo famílias e comunidades.

É importante que o ensino da educação ambiental comece no primeiro ano de escolaridade, pois o processo de formação da personalidade e o despertar cívico começa com a formação de cidadãos ambientalmente conscientes hoje e no futuro. gerações. Para que haja um mundo justo e equilibrado, é preciso que haja interação entre educadores e alunos para que as formas de utilização dos recursos disponíveis na natureza não sejam utilizadas de forma agressiva, e esses recursos estejam sempre disponíveis no futuro.

Quando se pensa no ambiente desejado, logo se pensa em um ambiente equilibrado, e isso deve ser alcançado tendo em mente a sustentabilidade e, em seguida, dando às crianças a "alfabetização ecológica". Somente através da educação ambiental pode-se alcançar o desenvolvimento sustentável, e a proteção ambiental e o desenvolvimento andam de mãos dadas. Para superar o analfabetismo ambiental, fica claro que o desperdício de recursos naturais não é condição necessária para o desenvolvimento, devendo-se respeitar o meio ambiente, que é limitado. Portanto, para ter um ambiente ideal, o indivíduo deve aprender a conviver bem com o ambiente e equilibrar suas necessidades para que não lhe falte subsídios no futuro. Um lugar onde todos se preocupam com a limpeza, colocando o lixo nos recipientes certos para o mundo reaproveitar, ou seja, você usa os descartes, uma empresa responsável recicla, e outra pessoa usa os descartes e recomeça o ciclo.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL, SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DE VIDA

A educação ambiental busca mudar valores, comportamentos, sentimentos e atitudes, respeitar a diversidade biológica, cultural e étnica e fortalecer as relações entre as pessoas e o meio ambiente de forma permanente e permanente para todos. O ambiente é onde as relações dinâmicas interagem continuamente com os aspectos naturais e sociais.

Projetos de conscientização ambiental contribuem para o uso mais racional dos recursos naturais, mostrando que os sistemas de conservação proporcionam uma interação harmoniosa com o conhecimento como ferramenta de educação e mudança.

De acordo com a Cúpula de Brasília (2004). "A educação ambiental para o desenvolvimento sustentável deve tornar a educação uma experiência importante, alegre, divertida, envolvente, que crie sentido e significado, estimule a criatividade e permita que os jovens sejam orientados a se engajar em atividades que construam

uma sociedade mais sustentável. , mais equitativa, mais democrática, mais participativa, possibilitando uma vida com qualidade e digna.” O objetivo é gerar consciência ecológica, com foco em oportunidades de criação de conhecimento que possam mudar comportamentos voltados à proteção dos recursos naturais.

O desenvolvimento sustentável requer cidadãos e sociedades organizados e informados, capazes de tomar decisões em situações complexas pautadas pela bioética. O desenvolvimento de novas atitudes e valores democráticos que permitem que as pessoas participem criticamente na tomada de decisões políticas e econômicas locais e globais, na transformação social, no planejamento do desenvolvimento sustentável e nas relações sociais entre si e com o meio ambiente.

A sustentabilidade ambiental é uma característica assumida por todo indivíduo ou instituição preocupada com a continuidade da vida na terra. Para Baroni (2013), que pesquisou vários autores, e o que isso significa: “O termo desenvolvimento sustentável tem sido utilizado por diferentes grupos de interesse como símbolo de um consenso ideal, mas está longe de ser estabelecido, pois a ideia permanece no nível do discurso, ambígua e não tenta explicar as realidades atuais da sociedade e da geração através do uso de recursos naturais conflito de interesses financeiros”.

A sustentabilidade está diretamente relacionada ao “desenvolvimento econômico e material sem agredir o meio ambiente, uso racional dos recursos naturais para que possam ser mantidos no futuro” (CÚPULA DAS AMERICAS, 2004).

Tomar ações sustentáveis para manter o planeta em bom estado a médio e longo prazo para o desenvolvimento de todas as formas de vida, inclusive a humana, tais como: Uso controlado de recursos naturais, conservação de espaços verdes, incentivo à produção e ao consumo de alimentos orgânicos, limpos e sustentáveis o uso de energia renovável, a atitude de indivíduos e empresas em relação à reciclagem de resíduos sólidos e a atitude em relação ao uso da água para evitar o desperdício.

A ideia é alcançar o desenvolvimento em todas as áreas sem agredir o meio ambiente. Diferentes atores sociais e diferentes países não têm os mesmos interesses ou as mesmas ideias sobre o que é desenvolvimento sustentável. Hoje, há um consenso sobre o que se torna insustentável. A educação ambiental deve ser entendida como uma prática nas esferas educacional e social, processo que busca conscientizar, informar e ajudar a despertar a consciência crítica sobre as questões socioambientais.

Segundo Loureiro (2009), “A educação ambiental é um meio estratégico para desenvolver uma ampla consciência crítica das relações sociais e produtivas que integram o homem à natureza”.

De acordo com Sato (2004), “A aprendizagem ambiental é um componente importante, pois fornece motivos para que os alunos se reconheçam como parte integrante do meio em que vivem e pensem em soluções alternativas para os problemas ambientais e ajudem a manter os recursos para o futuro.” Durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992, foi sugerido que a educação ambiental deve reposicionar a educação para o desenvolvimento sustentável para conciliar os objetivos sociais de aquisição de necessidades básicas com o objetivo de preservar a vitalidade e diversidade do meio ambiente. Terra, salvaguardando os direitos dos cidadãos a um ambiente ecologicamente saudável e objetivos econômicos. Segundo Morin (2007), “Isto é importante porque, neste momento, toda a humanidade tem um destino comum.

O crescimento das ameaças mortais é uma expansão e não uma redução: Ameaças nucleares, ameaças ecológicas, degradação da vida planetária. A conscientização sobre essas questões, mas é tímida e nenhuma decisão efetiva foi tomada. Portanto, construir a conscientização planetária é uma prioridade. As questões ambientais inspiram uma atitude participativa dentro da escola para formar uma sociedade consciente que tenha uma abordagem crítica da realidade no longo prazo.

Segundo Morin (2007). “O próprio desenvolvimento criou mais problemas do que soluções e levou a uma crise civilizacional que afeta as sociedades prósperas do Ocidente. conceitos de desenvolvimento”. Quando a educação ambiental apareceu no discurso de toda a sociedade em menos de 30 anos, é porque já existe uma compreensão dos problemas do meio ambiente, para que a educação ambiental aconteça, ela deve ser contínua, não há limite de idade, apenas altere o método de acordo com a faixa etária que atinge.

A educação ambiental visa construir a relação entre o homem e a natureza, e para Reigota (2012), “É claro que a educação ambiental não pode abordar soluções complexas para os problemas ambientais do mundo, porém, deve estar certa”. Para os autores, a educação ambiental deve ter como alvo a comunidade e levar as

peçoas a participarem ativamente da resolução das questões ambientais, como a necessidade de um comportamento ético relacionado às questões socioambientais.

A educação ambiental contribui para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, pois proporciona uma conscientização e uma atitude protetora a todos sobre a importância do uso adequado dos recursos naturais e seu comportamento na sociedade. Perceber as questões ambientais exige esforços para reforçar uma visão centrada na síntese e no desenvolvimento e estimular a reflexão sobre a diversidade. As possibilidades da educação ambiental abrem espaço para repensar a prática social e o papel dos professores que vão mediar através do conhecimento uma compreensão fundamental do ambiente global e local, suas responsabilidades na resolução de problemas e igualdade social, respeito a todas as formas de vida, organizações sociais e culturais.

A necessidade e a importância da educação ambiental no processo educativo

A educação ambiental envolve a incorporação de novos valores e atitudes que sensibilizem os indivíduos para as questões sociais e naturais para desempenhar criticamente seu papel de cidadão. Recomenda o desenvolvimento de sujeitos que compreendam e atuem no mundo, estabeleçam novas posturas e atitudes, protejam e cuidem do meio em que vivem.

Por sua vez, a educação escolar é socialmente responsável e, por meio de um processo de ensino participativo, busca desenvolver a consciência das questões ambientais atuais na formação de cada aluno. No ensino da educação ambiental, os alunos devem compreender a relação entre a ciência e o meio ambiente, assim como todos os problemas ambientais, os professores precisam perceber e intervir no processo educacional, buscar soluções e ações para proteger o meio ambiente, e mostrar que algumas medidas podem ser tomadas para proteger o meio ambiente. Mudar as condições ambientais e sociais.

O papel da escola é transmitir conhecimento aos alunos para toda a vida. Segundo REIGOTA (2012), "A tendência da educação ambiental não é apenas tornar-se uma prática educativa, ou uma disciplina a mais no currículo, mas consolidar-se como uma filosofia de educação que existe em todas as disciplinas existentes e possibilita às escolas. A concepção mais ampla do papel em ambientes locais e globais contemporâneos". Organizar aulas com programas educacionais é uma

prática necessária. O conhecimento é um todo e envolve a aprendizagem por meio da motivação. Por meio do ensino participativo ativo, os professores devem organizar ações educativas para solucionar os problemas mencionados, de modo que o trabalho de informatização nas escolas seja formativo. O aluno deve compreender o meio em que vive para compreender as relações sociais e compreender seus direitos e obrigações para com os lugares e as pessoas ao seu redor.

O surgimento e desenvolvimento da educação ambiental como método de ensino está diretamente relacionado ao movimento ambientalista, pois é fruto de uma conscientização sobre as questões ambientais, e a ecologia como ciência global surge da necessidade de se educar para a conservação. As recomendações da Primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental (Conferência de Tbilisi) organizada pela UNESCO em 1977 afirmavam: "A educação ambiental é o resultado da orientação e convergência de diferentes disciplinas e experiências educacionais que promovem uma percepção abrangente do meio ambiente". A educação ambiental deve ocorrer por meio de uma perspectiva interdisciplinar e global para que se compreenda plenamente as questões.

O desafio para os profissionais da educação é determinar como as questões ambientais e sociais nos afetam e como discutimos e abordamos o conteúdo em sala de aula. Por isso, a colaboração permanente com os professores é importante, permitindo que eles percebam a realidade do mundo e reflitam seu comportamento pode mudar a qualidade de vida no ecossistema, por isso, no ambiente escolar, procure conscientizar todos ao seu redor sobre as questões relacionados às questões ambientais, permitindo que os alunos sintam vontade de compreender e buscar mais alternativas e informações, todos os conhecimentos específicos ao meio ambiente.

Segundo Reigota (2012), "A educação ambiental sugere que a sociedade se envolva em discussões sobre questões ambientais, promova conexões entre natureza e pessoas, inspire a presença da moralidade nessas relações e crie perspectivas de justiça para todos os seres vivos". A dimensão ambiental configura-se como um problema para diversos autores em ambientes educacionais, fortalecendo a participação em sistemas de conhecimento, formando profissionais e comunidades universitárias, e o desafio é desenvolver uma educação ambiental crítica e inovadora, tanto no nível formal quanto no informal. Como combinação de múltiplas áreas do conhecimento, a interdisciplinaridade tem como premissa o desenvolvimento de métodos de ensino interativos, interligando as ciências naturais, sociais e exatas.

Ressalta-se que o contexto epistemológico da educação ambiental permite um conhecimento aberto, processual e reflexivo, no sentido de que o conhecimento interdisciplinar se configura para perspectivas mais amplas.

Como as questões ambientais abrangem diferentes disciplinas, o aprofundamento e a aplicação do conhecimento são os elementos básicos, mas a implementação é de grande complexidade. Como ponto de partida para a realidade socioambiental, esse processo requer a internalização do conhecimento ambiental, processo que visa a construção do conhecimento e da ordem natural e social que determina a estrutura e mudança do meio social. A educação ambiental não pode se limitar ao ato de armazenar, transferir e transmitir valor e conhecimento.

Segundo Freire (2009), “Esse é o conceito bancário de educação, o único escopo de ação que ele oferece aos envolvidos no processo é receber a informação em depósito, salvá-la, arquivá-la e depois repetir o ciclo e entregam o que recebem.” A educação é uma prática formativa, um espaço no qual a sociedade é planejada e conscientemente formada, cujo ideal são os direitos universais. As escolas são um elo no ambiente mundial em que vivemos.

Segundo o Ministério da Educação (2007), “Na educação escolar, é responsabilidade dos órgãos gestores (MECs) em todos os níveis e estilos de ensino apoiar a comunidade escolar a se tornar educadora ambiental com realidades de leitura crítica”.

Desde a segunda metade da década de 1990, o Brasil vem desenvolvendo e implementando diretrizes e políticas públicas para promover e incentivar a educação ambiental nas escolas de ensino fundamental.

De acordo com as diretrizes do MEC, a educação ambiental se desenvolve em três modalidades: Projetos, disciplinas especiais e inserção de temas ambientais nas disciplinas. Necessidades gerais brasileiras e internacionais, discussões, desdobramentos históricos e experiência acumulada sobre o assunto devem ser considerados.

Todo o contexto reforça o reconhecimento do papel transformador e libertador da educação ambiental, exigindo uma revisão das referências superficiais à transversalidade e interdisciplinaridade contidas em sua regulação da educação formal que são desarticuladas, diminuídas e desarticuladas. A base da educação ambiental é a busca de formas de trabalhar, que é parte integrante do nosso trabalho docente e ajuda a construir o conhecimento solidário. Na busca por um mundo social

e ecologicamente mais justo, devemos criar mais conhecimento e a tecnologia se encaixa em nossos princípios, fundamentos, artigos, teorias ou suposições mundiais. A educação geral, especialmente a educação ambiental, trabalha para construir a cidadania de forma mais pacífica.

Algumas propostas de atividades práticas em educação ambiental nas escolas

Atividades práticas devem ser realizadas para que os alunos possam conciliar a teoria com a prática, onde a interpretação e o envolvimento com os recursos naturais são importantes no processo de conscientização ambiental. A coleta seletiva de lixo, a redução do desperdício de água, a proteção dos espaços verdes, a prevenção da poluição e outras atitudes que contribuem com o meio ambiente são ações que as escolas e as residências dos alunos devem demandar para atuarem como agentes do processo de ensino dos alunos participantes.

Segundo Tesaro (2009), “Algumas da importância da ludicidade no ensino e aprendizagem são: Facilitar a aprendizagem; auxiliar no desenvolvimento pessoal, social e cultural; colaborar para uma boa saúde mental e preparar para um estado interior rico; promove o processo de socialização; proporciona uma aprendizagem espontânea e natural, estimula a crítica e a criatividade.” Na conexão do campo do conhecimento ambiental, o jogo é entendido como um sistema de comunicação e linguagem em um determinado contexto social, e como um sistema relacional necessário, seu campo se estabelece ao entrar no cotidiano dos alunos.

O jogo tornou-se uma ferramenta de aprendizagem utilizada em projetos de educação ambiental, associada à aquisição de conhecimento, e na linha de ensino amplamente utilizada hoje, o construtivismo.

Segundo Evangelista (2008), “Além de aprofundar conceitos por meio da diversão, as atividades lúdicas em educação ambiental têm se mostrado uma boa opção para a formação de professores, dada a diversão e prazer da atividade”. As escolas também não estão imunes aos problemas ambientais. O que acontece é que as pessoas não percebem os problemas ao seu redor, não percebem os fatos e situações que afetam a qualidade do ambiente de trabalho e estudo, a qualidade de nossas vidas.

Algumas atividades sugeridas podem ser usadas para abordar essas questões nas escolas e trabalhar com os alunos em métodos de educação ambiental: O ruído

constante pode ser estressante, mas acaba se incorporando à vida cotidiana e se torna imperceptível. Para aumentar a conscientização sobre o ruído, podemos pedir 1 minuto de silêncio e identificar o ruído ao nosso redor, listar as fontes de poluição sonora e buscar formas de mitigar ou resolver o problema. Os alunos devem ter acesso à legislação ambiental sobre os temas propostos.

Para combater o desperdício, devemos promover a coleta seletiva de resíduos, separar os resíduos gerados orgânicos e inorgânicos, avaliar seu volume, encontrar soluções econômicas e de reaproveitamento, mostrar quanto tempo determinados resíduos permanecem no meio ambiente, repassar aos alunos a responsabilidade de não jogar lixo no lixo no solo e nos esforçamos para proteger o ciclo de vida de todas as pessoas. Se diferentes formas de energia forem utilizadas de forma insustentável, vivenciaremos um momento crítico de crise energética. Pediremos aos alunos que examinem os eletrodomésticos da casa, analisem quais eletrodomésticos requerem ou não energia e pensem em maneiras econômicas de usá-los.

O diagnóstico pode ser enriquecido examinando o consumo mensal de energia em quilowatts-hora e o preço pago por unidade de energia. Pode-se sugerir que sempre apaguem as luzes em ambientes onde não estão mais retornando. O hábito de deixar a torneira aberta o tempo todo quando não estamos usando água, tomando banho ou escovando os dentes pode levar ao aumento do consumo. Um banho longo pode consumir de 95 a 180 litros de água potável. Pediremos aos alunos que deixem a torneira pingando no recipiente e determinem o tempo que leva para encher um litro de água, a partir do qual podemos analisar os resíduos de vazamentos ao longo de um dia ou um mês. A educação ambiental visa conscientizar e todas as informações e dados na análise são importantes para essa construção.

Na prática em sala de aula, o conhecimento não deve se limitar ao raciocínio lógico formal, experimentação, observação e pesquisa, todas as ferramentas podem ser aceitas pelos alunos em um ambiente divertido. As atividades lúdicas que podem ser adaptadas a cada projeto específico são: Exposições, maquetes, júri simulado, jogos, dramatização, oficinas experimentais, música, reciclagem, hortas escolares, culinária com sobras, poesia, etc. Utilizando diversos aspectos do cotidiano. Todos, criando novos jogos, projetos e outras atividades a partir das experiências e do cotidiano de todos, onde todos possam se ver como parte integrante da natureza.

As principais leis que defendem e incentivam a educação ambiental no ensino

No que diz respeito ao ensino e aprendizagem em educação ambiental, os Parâmetros Curriculares Nacionais referem-se a: “A função primordial do trabalho com temática ambiental é promover a formação de cidadãos conscientes, capazes de tomar decisões e agir dentro das realidades socioambientais de forma comprometida com a vida e contribuir para o bem-estar de cada indivíduo e sociedade” (BRASIL, 2006).

A Lei 9.798/99, em seu art. O artigo 10.º, n.º 1, estabelece que “a educação ambiental não deve ser implementada como disciplina específica no currículo docente”. No entanto, a educação é sempre mais eficaz se começar com as crianças.

A mente em ação é mais receptiva ao ensino, por isso devemos perceber a importância de bons materiais didáticos e professores bem treinados. Juridicamente falando, no Brasil, o § 1º, VI do art. O artigo 255 da Constituição Federal afirma que o poder público “promove a educação ambiental em todos os níveis de ensino”. Mas apesar de tais dispositivos constitucionais e do fato de a educação ambiental ter sido reconhecida mundialmente como uma ciência educacional e recomendada pela UNESCO e pela Agenda 21, o Brasil tem feito muito pouco em termos de implementação concreta no ensino. Com a publicação da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que trata da educação ambiental, estabelece a política nacional de educação ambiental e dá outras providências, tornou-se obrigatória a implantação e aplicação da educação ambiental como disciplina.

As referidas leis definem legalmente a educação ambiental como “o processo pelo qual indivíduos e comunidades constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e habilidades voltadas à proteção do meio ambiente, que são interesses compartilhados das pessoas e são essenciais para a saúde e a qualidade do meio ambiente”. A vida e sua sustentabilidade” (artigo 1º). A Lei nº 9.795/99, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, estabelece que ela “deve estar presente de forma clara em todos os níveis e modalidades do processo educacional, formal e informal.” (Art. 2º). As instituições de ensino são responsáveis por “promover a educação ambiental de forma integrada aos programas educacionais que estabelecem”.

(Lei nº 9.795/99, art. 3º). Em 1973, o Decreto nº 73.030 instituiu a Secretaria Especial do Meio Ambiente para promover “a educação esclarecedora do povo

brasileiro sobre o uso adequado dos recursos naturais para a proteção do meio ambiente". Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 2081, art. Item 2 X "A educação ambiental precisa ser promovida em todos os níveis de ensino, inclusive na educação comunitária, para que possam participar ativamente da proteção do meio ambiente". De acordo com a Constituição Federal de 1988: A educação ambiental é parte importante da qualidade de vida ambiental e "a educação ambiental e a conscientização da população para a proteção do meio ambiente devem ser promovidas em todos os níveis de ensino". (Artigo 225, inciso VI).

A seguir estão algumas das razões pelas quais o Guia Curricular Nacional de Educação Ambiental da CNE merece a atenção e atenção especial. A Educação Ambiental possui uma Política Nacional (PNEA) instituída pela Lei nº 9.795/99, que tem princípios e objetivos a serem seguidos e requer a fiscalização do CNE para funcionar na educação formal; A educação ambiental tem uma abordagem multidisciplinar, interdisciplinar e interdisciplinar, com foco em uma abordagem que deve seguir as diretrizes nacionais básicas para ampliar o debate e o refinamento conceitual nas instituições de ensino para dar espaço para a incorporação das dimensões ambientais ao currículo. Promover a revisão teórica e avaliação da prática educativa em escolares e programas de educação política.

A educação ambiental como ferramenta de interpretação e estruturação do conhecimento nos níveis e modos dos ramos do ensino e da ciência tem abordagens específicas, emergentes e urgentes, incluindo os padrões de produção e o consumismo nas sociedades capitalistas. As complexidades e os desafios das abordagens socioambientais têm permitido à educação ambiental desenvolver uma gramática própria, exigindo que as pessoas reformulem moralmente sua linguagem e atitudes para métodos críticos e contextuais, históricos, políticos, científicos, geográficos, econômicos e culturais. Tem uma proposta ética relacionada à visão de mundo e reorientação humana e ao modelo econômico vigente. A incorporação de diretrizes de educação ambiental em diferentes níveis e modalidades de ensino deve orientar o planejamento pedagógico das políticas públicas ou privadas nas diversas instituições de ensino.

Na LDB (Diretiva e Fundação Nacional de Educação) nº 9.394/1996 – Art. 32. Item 2, A educação primária "entende o ambiente natural e social em que os sistemas políticos, a tecnologia, as artes e os valores sobre os quais a sociedade é construída".

LDB, art. 36. Ensino fundamental e médio “Devem abranger o conhecimento do mundo físico e natural e das realidades sociais e políticas, especialmente no Brasil”.

A PNEA (Política Nacional de Educação Ambiental) é responsável pela educação formal e não formal, que fortalece o direito de todos à educação ambiental e a torna “parte essencial e permanente da educação nacional” (artigos 2º e 3º da Lei nº 9.795 / 99). Art. Art. 8º da Lei de Formação de Recursos Humanos, "Incorporação de fatores ambientais na formação, especialização e atualização de educadores e modelos de ensino em todos os níveis" (item 2). Arte. Artigo 11 da Lei, "As considerações ambientais devem ser incorporadas nos programas de formação de professores em todos os níveis e em todas as disciplinas". Se o governo não fornecer educação ambiental, poderá violar o direito à educação e a um meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado e poderá ser penalizado nos termos do artigo 1º. Art. 208 da Constituição Federal, Art. 68 da Lei nº 9.605, de 13 de fevereiro de 1998, conhecida como Lei de Crimes Ambientais e art. Art. 25 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, Lei de Impossibilidade Administrativa.

A PNEA praticamente não oferece penalidades em caso de omissão ou descumprimento dos mandamentos. Se essa legislação usa penalidades para garantir seu cumprimento, talvez nem seja correta. É um ato cívico que os professores assumam a responsabilidade pela educação ambiental nas escolas. Para realizar este trabalho, é necessária uma consciência política ecológica dos cidadãos/professores, e só assim eles poderão buscar formação e qualificação adequadas para serem condutores eficientes e eficazes do ensino/aprendizagem da educação ambiental.

O poder público não pode se eximir de suas obrigações como formador e a mídia como facilitadora e comunicadora das ferramentas que os professores devem utilizar para realizar a tarefa de preparar as gerações futuras para a manutenção de um ambiente saudável, caso contrário precisa negar às gerações futuras definitivamente ser feito.

O papel das empresas na prática escolar

Nas empresas, a questão ambiental está diretamente relacionada à responsabilidade social e ao planeta como um todo. As empresas que se preocupam com a sustentabilidade ambiental são aquelas que se preocupam com suas comunidades e com o meio ambiente, e é por meio de modelos de gestão sustentável

que incentivam processos que permitem a recomposição do capital financeiro, humano e natural em toda a empresa.

Durante a evolução de todos os seres humanos, a relação do homem com a natureza trouxe problemas socioambientais que afetam e prejudicam diretamente todos os recursos naturais do planeta. Por isso, as empresas buscam processos ou métodos que possam reduzir o impacto de todas as suas atividades e seus impactos negativos, protegendo assim o meio ambiente adotando diversos métodos como redução de custos, selo verde, certificação, etc.

Dessa forma, a educação ambiental é integrada a toda a sociedade. De acordo com a Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999.

Quarta Arte. 3 "Para os meios de comunicação de massa, cooperar de forma ativa e sustentável na divulgação de informações ambientais e práticas educativas, e incorporar aspectos ambientais em seus programas".

Quinta Arte. 3 "Para as empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, promover programas de formação de trabalhadores para a melhoria e controlo eficaz do ambiente de trabalho e do impacto ambiental dos processos produtivos".

Arte VI. 3 "Para a sociedade como um todo, há um foco constante na formação de valores, atitudes e habilidades para propiciar ações individuais e coletivas voltadas à prevenção, identificação e enfrentamento dos problemas ambientais". Empresas que investem em educação ambiental e responsabilidade socioambiental criam novas tecnologias que facilitam a mudança de atitudes e harmonizam melhorias na qualidade de vida e bem-estar das pessoas. Informar os cidadãos sobre os danos ambientais que nos afetam, responsabilizar todos pelo problema e motivar a cooperar sem deixar marcas no meio ambiente.

A educação ambiental é essencial como ferramenta de gestão ambiental corporativa, mas as aplicações que vemos são diferentes. A educação ambiental nas empresas é, em sua maioria, ações impostas, carecendo de planejamento estratégico, com todos os agentes envolvidos tentando estabelecer metas e objetivos para que os planos do mandato sejam efetivos. O que temos visto na prática é que os sistemas de gestão ambiental operam de forma não sistemática, o que resulta em muita pouca utilização de todo o potencial dos benefícios que o sistema pode trazer para a gestão global.

Santos (2009) afirmou: "A educação ambiental tem se mostrado uma importante ferramenta na gestão ambiental, motivando e treinando as pessoas para a adoção de medidas preventivas, possibilitando que as pessoas conheçam, compreendam e participem das atividades de gestão ambiental e assumam uma postura proativa em relação às questões ambientais." Possíveis requisitos para a educação ambiental são sistemas de comunicação interna e externa. Internamente é a comunicação de responsabilidade em toda a empresa, enquanto externamente é o desenvolvimento de um programa de educação ambiental com foco na comunidade que permite a elaboração de parâmetros que possam demonstrar sua eficácia no alcance de metas e objetivos.

Para possibilitar o aprendizado, algumas empresas buscam direcionar programas de educação ambiental em escolas selecionadas para o público em geral, bem como para a comunidade como um todo, para jovens e adultos, por meio de experiências específicas que permitam aos participantes do evento refletir e reconhecer e conseguir um ótimo emprego, não apenas seguir as regras, deve incluir um bom material didático e motivações diversas. As empresas devem praticar suas responsabilidades ambientais nas redes educacionais, desde a educação infantil até a formação profissional, pois as empresas, como organização, têm responsabilidade pelo bem-estar ambiental e social.

Os educadores, atuando como facilitadores da educação ambiental corporativa, poderão realizar treinamentos, capacitações, palestras e eventos diversos com seus funcionários e membros da escola para demonstrar que essa prática é fundamental para todos e para o sucesso da empresa. As empresas que desejam levar a educação ambiental para as escolas devem apresentar um projeto à secretaria de educação de seu município para discutir a viabilidade de incorporá-la aos planos de ensino das escolas selecionadas. Se aceitas, essas atividades serão realizadas em colaboração com professores e membros da equipe docente ao longo do ano letivo.

Atividades que podem ser variadas, como palestras, visitas, oficinas, jogos, concursos, pinturas, visam levar toda a comunidade escolar a discussões construtivas sobre as questões ambientais e a encontrar alternativas viáveis para abordá-las. Portanto, as empresas devem se comprometer a fornecer recursos e materiais instrucionais para todas as atividades no ambiente escolar, e as escolas devem se comprometer a desenvolver e elaborar relatórios e registros de todas as atividades,

avaliando o desempenho, qualidade, motivação e eficiência dos programas em questão.

A partir dessas ações, os educadores empresariais devem perceber que a prática da educação ambiental só é possível quando se reúne o conhecimento de todos os participantes, pois todos têm conhecimento suficiente para expressar suas opiniões e participar, e também contribuíram para a proteção do meio ambiente.

A importância da educação ambiental no contexto escolar

Quando falamos de questões ambientais, realizamos uma série de ações nas quais indivíduos e comunidades constroem os valores, conhecimentos, atitudes e habilidades voltados para a proteção do meio ambiente, que as pessoas utilizam em conjunto e são fundamentais para a qualidade de vida e qualidade de vida importantes meio ambiente. Sustentabilidade na sociedade, existem regras de organização e ações de todos para manter o equilíbrio e garantir o fluxo das energias ambientais essenciais. As questões ambientais estão relacionadas à qualidade dos ecossistemas e são consideradas importantes para a sociedade, pois o futuro da humanidade depende da relação estabelecida entre o homem e a natureza. Na educação atual, reconhece-se a necessidade de incorporar as preocupações ambientais ao contexto educacional e ao cotidiano dos indivíduos.

Segundo Carvalho (2011), “Vale ressaltar que esses problemas sempre existiram na vida humana até certo ponto porque fazem parte do meio ambiente”.

As profissões docentes são inatas, aprendem e atualizam-se constantemente para adaptar a sua prática às necessidades do sistema educativo e das mudanças sociais. O processo de conscientização da comunidade escolar pode gerar iniciativas que vão além do ambiente escolar, atingindo a comunidade onde a escola está localizada e as comunidades mais distantes onde vivem alunos, professores e funcionários, além de dentro e fora do campus. Quando o conteúdo contextual permeia todas as disciplinas do currículo e o conecta à realidade, a escola ajudará os alunos a perceber a relevância dos fatos e criar uma visão de mundo completa. Percebe-se a necessidade de estudar temas transversais, organizar cursos por meio de programas educativos que envolvam aprendizagem por motivação, planejar abordagens com outros profissionais e transformar conceitos fragmentados em conceitos únicos.

A abordagem gera temas por meio de pesquisas, incluindo aulas críticas, oficinas, saídas de campo para engajar a comunidade escolar na pesquisa sobre questões ambientais e suas possíveis intervenções, visitas não apenas a áreas protegidas, mas também a cozinhas escolares, indústrias adjacentes, terrenos, agricultura, comércio, transporte, saneamento básico e cotidiano das pessoas devem ser levados em consideração.

Projetos e cursos de formação devem ser desenvolvidos para que os professores possam incorporar alguns dos princípios fundamentais da educação ambiental, especialmente a ação política voltada para a mudança social. A educação cívica representa a possibilidade de motivar e sensibilizar as pessoas, transformando diferentes formas de participação em potenciais formas de dinamização da sociedade, e na perspectiva de questionar e mudar algumas práticas pedagógicas e educação escolar para alcançar uma educação participativa. Como todos sabemos, a educação no Brasil ainda fica com pedagogias tradicionais e conservadoras que não levam em conta as realidades objetivas e subjetivas dos alunos e não colocam os alunos no centro do processo educacional.

A relação entre o meio ambiente e a educação assume um papel cada vez mais desafiador e importante, exigindo novas aprendizagens, processos sociais cada vez mais complexos e riscos ambientais acrescidos, abrindo espaço para novas formas de pensar e de fazer social. parte integrante da natureza. A existência limitada do debate ambiental, seja como disciplina ou como eixo coeso nos cursos de formação de professores, é um bom indicador dos desafios da internalização da educação ambiental nos espaços educacionais.

REFERÊNCIAS

EDITORA ABRIL. **Revista nova escola**. São Paulo, (nº241), abril de 2011.

FAZENDA, Ivani C. Arantes. **Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa**. São Paulo: 2001.

ANTUNES, Paulo de Bessa. **Direito ambiental**. 15 ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Atlas, 2013.

ARAUJO, Luís Cláudio Martins, **Princípios Jurídicos do Direito Ambiental**, Advocacia Geral da União. Disponível em: <<http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/2965218>>. Acesso em: 20 jan. 2021.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Promulgada em 05 de outubro de 1988. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br>>. Acesso em 15 jan. 2021.

Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br>>. Acesso em 10 jan. 2021.

Supremo Tribunal Federal. Disponível em: <<http://www.stf.jus.br>>. Acesso em 10 jan. 2021.

FARIAS, Talden Queiroz. **Princípios gerais do direito ambiental**. In: **Âmbito Jurídico**, Rio Grande, a. 9, n. 35, dez 2006. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1543>. Acesso em: 10 jan. 2021.

FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. **Curso de Direito Ambiental Brasileiro**. 13 ed., rev., atual. E ampl. São Paulo: Editora Saraiva, 2012.

MACHADO, Paulo Affonso de Leme. **Direito Ambiental Brasileiro**. 21 ed., rev., atual. e ampl., de acordo com as Leis 12.651, de 25.5.2012 e 12.727, de 17.10.2012 e com o Decreto 7.380, de 17.10.2012. São Paulo: Malheiros Editores, 2013.

MILARÉ, Édís. **Direito do Ambiente**. 8 ed., rev., atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais Ltda., 2013.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Declaração da Conferência Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (1972)**. Disponível em: <http://www.apambiente.pt/_zdata/Políticas/DesenvolvimentoSustentavel/1972_Declaracao_Estocolmo.pdf>. Acesso em 10 jan. 2021.

RAMOS, Carlos Fernando Silva. **Princípio da Prevenção**. Disponível em: <<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9574>>. Acesso em: 10 jan. 2021.

RANGEL, Tauã Lima Verdan. **Princípios do Direito Ambiental**: A progressiva construção de um direito difuso. In: **Âmbito Jurídico**, Rio Grande, a. 15, n. 99, abr. 2012. Disponível em: <<http://www.ambito->

VAN BELLEN, Hans Michel. **Indicadores de sustentabilidade: uma análise comparativa**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005. 253 p. Acesso em: 30 jan. 2021.

RODRIGUES AFONSO. **Sustentabilidade ambiental** - 1. ed. - Rio de Janeiro: Rede Sirius; OUERJ, 2015. Disponível em: http://www.rsirius.uerj.br/pdfs/sustentabilidade_ambiental.pdf. Acesso em: 02 fev. 2021.

ISMAEL BRUNO. **Ciências ambientais** - *Revista Jus Navigandi*, 2018. Disponível: <https://jus.com.br/artigos/68390/meio-ambiente-e-sustentabilidade>. Acesso em: 03 fev. 2021.

Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a Educação Ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Brasília: **Diário Oficial da União**, 1999.

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. "**Outros afetos, outros olhares, outras ideias, outras relações**". A Questão Ambiental: Cenários de Pesquisa. Textos NEPAM, Campinas: Ed. da UNICAMP, n. 3, p.13-34, 1995.

BRASIL. *Política Nacional de Educação Ambiental*. Lei 9795/99. Brasília, 1999.

Lei de conservação do solo número 7876 de 13 nov. 1989. Disponível em <http://coralx.ufsm.br>. Acesso em 28 de mar. 2022.

MOUSINHO, Patrícia. Alguns conceitos de educação ambiental. In: TRIGUEIRO, A. (Coord.) Meio ambiente no século 21. Rio de Janeiro: Sextante. 2003. Disponível em <http://pga.pgr.mpf.gov.br/educacao/alguns-conceitos>. Acesso em 18 jun.2022.

BARCELOS, Valdo. **Educação Ambiental: Sobre princípios, metodologias e atitudes**. 4ª ed. Petrópolis, RJ, 2012.

BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. **Manual de Saneamento**. 3ª ed. Ver. Brasília: FUNASA, 2006.

BRASIL. Lei 9.795, de 27 de abril de 1999. **Instituiu Política Nacional de Educação Ambiental**. Disponível em: Acesso em: 20 de jun. 2022.

CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. **Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico**. 5ª ed. São Paulo: Cortez, 2011.

CÚPULA DAS AMÉRICAS, Cúpula de Brasília. **Educação Ambiental**. Brasília. 2004.

EVANGELISTA, L. M. Soares, M.H.F.B. **Educação Ambiental e Atividades Lúdicas: Diálogos Possíveis**. Paraná: XIV Encontro Nacional de Ensino de Química, 2008.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**. RJ: Paz e Terra. 2009.

INEP. **Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental**. Disponível em: Acesso em 27 abr. 2022.

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: Acesso em: 29 abr. 2022.

Loureiro, C. F. B. **Trajectoria e fundamentos da educação ambiental**. 3ªed. SP: Cortez. 2009.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Vamos cuidar do Brasil: Conceitos e práticas em educação ambiental na escola**. Coordenação Geral de Educação Ambiental.

Ministério do Meio Ambiente. Departamento de Educação Ambiental. UNESCO. Brasília. 2007.

MORIN, E. **Os sete saberes necessários à educação do futuro**. 11ª ed. São Paulo: Cortez; Brasília: UNESCO, 2007.

PORTAL DO MEC. **Proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental**. Disponível em: Acesso em 02 abr. 2022.

PORTAL DO MEIO AMBIENTE. **A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA**. Disponível em: Acesso em 07 abr. 2022.

REIGOTA, M. **O que é educação ambiental?** São Paulo: Brasiliense, 2012.

Revista Fundação aprender. Disponível em: Acesso em 27 maio. 2021.

SANTOS. Suzimara. **Valorização Cultural para uma Proposta de Gestão Ambiental**. Disponível em: Acesso em: 4. maio. 2021.

SATO, M. **Educação Ambiental**. São Carlos. Rima. 2004.

TESSARO, J. P. **Discutindo a importância dos jogos e atividades em sala de aula**. Disponível em < <http://www.psicologia.pt/artigos/textos/A0356.pdf>> Acesso em 28 maio. 2021.

DIAS, Genebaldo Freire. **Educação Ambiental: princípios e práticas**. 9a ed. São Paulo. Gaia, 2004.

REIGOTA, M. **O que é educação ambiental?** São Paulo: Brasiliense, 2012.

LOUREIRO, C. F. B. **Trajetória e fundamentos da educação ambiental**. 3ªed. SP: Cortez. 2009.

CARVALHO, S. L. G. **Educação para sustentabilidade em escolas de administração de empresas: a perspectiva de coordenadores acadêmicos no Brasil**. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2011.

TOZONI-REIS, M. F. C. **Educação ambiental: referências teóricas no ensino superior**. Interface Comunic., Saúde, Educ., v. 5, n. 9, p. 33-50, 2001.

TELLES, B. M. **Integrando a sustentabilidade na formação de administradores** São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2011.

GONÇALVES-DIAS, S. L. F.; BELLOQUE, M. C. M.; HERRERA, C. B. **Desafios para inserção da disciplina "Sustentabilidade" em cursos de Administração: a experiência de uma Instituição de Ensino Superior paulistana**. In: ENSINO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO, XIV., 2011, São Paulo. Anais... São Paulo: SEMEAD, 2011. p. 1-17.

CARVALHO, S. L. G. Educação para sustentabilidade em escolas de administração de empresas: a perspectiva de coordenadores acadêmicos no Brasil. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2011.

UNESCO. Década da Educação das Nações Unidas para um Desenvolvimento Sustentável, 2005-2014: documento final do esquema internacional de implementação, Brasília, Brasil, 2005. 120 p.

SEGURA, Denise de S. Baena. Educação Ambiental na escola pública: da curiosidade ingênua à consciência crítica. São Paulo: Annablume: Fapesp, 2001. 214p.

DIAS, G.F. Educação ambiental: princípios e práticas. São Paulo, Gaia, 1992

SADER, E. A ecologia será política ou não será. In: GOLDENBERG, M. org. Ecologia, ciência e política: participação social, interesses em jogo e luta de ideias no movimento ecológico. Rio de Janeiro, Revan, 1992, p. 135-42.

COMISSÃO MUNDIAL PARA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso futuro comum. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1988.

BRASIL. Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. Diário Oficial da União, 8 jan. 2007. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/11445.htm. Acesso em: 24 mar. 2022.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL MEC, Coordenação "A implantação da Educação Ambiental no Brasil", 1998.

SOUZA, A. K. A relação escola-comunidade e a conservação ambiental. Monografia. João Pessoa, Universidade Federal da Paraíba, 2000.

DONELLA, Meadows. "Conceitos para se fazer Educação Ambiental" - Secretaria do Meio Ambiente, 1997.

MININI, apud DIAS, Genebaldo Freire Dias. Educação Ambiental – Princípios e práticas. São Paulo, Gaia, 1992.

REIGOTA, M. A Floresta e a Escola: por uma educação ambiental pós-moderna. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2002.

REIGOTA, M. O que é educação ambiental. 1 ed. São Paulo: Brasiliense, 63 p., 2006.

BEZERRA, T. M. de O.; GONÇALVES, A. A. C. "Concepções de meio ambiente e educação ambiental por professores da Escola Agrotécnica Federal de Vitória de Santo Antão – PE." Revista Biotemas, Jaboaão dos Guararapes, n. 3, v. 20, 2007, p. 115-125.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Política Nacional de Educação Ambiental. Lei nº 9.795, de 27/04/1999.

VARINE, Hugues de. O Ecomuseu. **Ciências e Letras**, n. 27, p. 61-90, 2000.

MIKHAILOVA, I. Sustentabilidade: evolução dos conceitos teóricos e os problemas da mensuração prática. **RE&D**, v. 28, n. 1, 2004.